

OLIJ TA’LIM MUASSASALARIDA BO’LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI VA ULARNING BAG‘RIKENGLIK HAMDA MADANIYATLARARO MULOQOT KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Mamayoqubova Sh.O

SamDChTI o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada oliy ta’lim muassasalarida bo’lajak o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari va ularning bag’rikenglik hamda madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Ta’kidlanishicha, bo’lajak o‘qituvchining kasbiy mahoratini oshirish va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish jarayonlari oliy ta’lim tizimining sifatini oshirish va ularni zamonaviy ijtimoiy sharoitlarga mos ravishda tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi. Maqolada bo’lajak o‘qituvchining pedagogik yondashuvlari, ta’lim dasturlari, malaka oshirish kurslari va metodik hamkorlikning ahamiyati ko‘rsatiladi. Shuningdek, madaniyatlararo sezgirlik, kommunikatsiya ko‘nikmalari va polikultural yondashuvlar bo’lajak o‘qituvchilarni turli madaniyatlar bilan ishlashga tayyorlaydi va ularga talabalar bilan samarali va hurmatga asoslangan aloqalarni o‘rnatishda yordam beradi.

Kalit so‘zlar: kasbiy mahorat, pedagogik shart-sharoitlar, bag’rikenglik, madaniyatlararo muloqot, kompetensiyalar, polikultural yondashuv, o‘qituvchilarni malaka oshirish, oliy ta’lim, ta’lim dasturlari.

Аннотация. В статье анализируются педагогические условия развития профессиональных навыков будущих преподавателей в высших учебных заведениях и теоретические основы формирования их толерантности и межкультурной коммуникативной компетенции. Подчеркивается, что процессы совершенствования профессиональных навыков будущих преподавателей и развития межкультурной коммуникации играют важную роль в повышении качества системы высшего образования и подготовке их к современным социальным условиям. В статье показана важность педагогических подходов, образовательных программ, курсов повышения квалификации и методического сотрудничества будущих преподавателей. Также межкультурная чувствительность, коммуникативные навыки и мультикультурные подходы готовят будущих преподавателей к работе с различными культурами и помогают им устанавливать эффективные и уважительные отношения со студентами.

Ключевые слова: профессиональное мастерство, педагогические условия, толерантность, межкультурная коммуникация, компетенции, поликультурный подход, повышение квалификации преподавателей, высшее образование, образовательные программы.

Abstract. The article analyzes the pedagogical conditions for the development of professional skills of future teachers in higher education institutions and the theoretical foundations for the formation of their tolerance and intercultural communication competencies. It is emphasized that the processes of improving the professional skills of future teachers and

developing intercultural communication play an important role in improving the quality of the higher education system and preparing them for modern social conditions. The article shows the importance of pedagogical approaches, educational programs, advanced training courses and methodological cooperation of future teachers. Also, intercultural sensitivity, communication skills and multicultural approaches prepare future teachers for working with different cultures and help them establish effective and respectful relationships with students.

***Keywords:** professional skills, pedagogical conditions, tolerance, intercultural communication, competencies, multicultural approach, professional development of teachers, higher education, educational programs.*

Kirish. Oliy ta’lim tizimi dunyo miqyosida doimiy o‘zgarishlar va yangilanishlarni boshdan kechirmoqda. Ushbu o‘zgarishlar talabalar va o‘qituvchilarning o‘zaro munosabatlarini, ta’lim mazmuni va metodlarini yangilashni, shuningdek, global ijtimoiy, madaniy va texnologik jarayonlarga moslashishni talab qilmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy mahoratini rivojlantirish va doimiy ravishda malakasini oshirish jarayonlari, ayniqsa, ta’lim tizimining sifatini yaxshilashning muhim omillaridan biridir. Bu jarayonlar ta’limning samaradorligini ta’minlash, o‘quvchilarning malakalarini shakllantirish va ularga zamonaviy hayot sharoitlariga mos keladigan bilimlarni berish uchun zarur hisoblanadi. Xususan, globalizatsiya va polikulturalizm (ko‘p madaniyatlilik) jarayonlari dunyo miqyosida ta’lim muhitining ko‘p madaniyatli va ko‘p tilli bo‘lishiga olib kelmoqda. Bu holat bo‘lajak o‘qituvchidan yuqori darajadagi bag‘rikenglik, madaniyatlararo muloqot va samarali pedagogik yondashuvlarni talab qiladi. Bo‘lajak o‘qituvchi nafaqat an’anaviy bilimlarni olishi, balki kelajakda o‘quvchilarga ijtimoiy, madaniy va etnik xilma-xillikka hurmat ko‘rsatishni o‘rgatishi zarur. Shu sababli, bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy mahoratini rivojlantirish jarayonida bag‘rikenglik va madaniyatlararo muloqot kabi kompetensiyalarning o‘rni tobora ortib bormoqda.

Ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchi uchun zarur eng muhim qobiliyat bu aktyorlik mahoratidir. Bu mahorat o‘qituvchining barcha ijodiy shaxsni ko‘rsatib beruvchi fazilatlar majmuasining borligini fodalaydi.

Bulardan biri kasb hunar bo‘lib u ilm-fan, mutaxassislik, kasbiy maktabning didaktikasi, pedagogik psixologiya, o‘qitish metodikasi, muammoni ko‘rish qobiliyati va u bilan haqiqiy materialni bog‘lash kabilarda o‘z ifodasini topadi.

Ikkinchisi pedagogik maqsadlarni belgilash va o‘quv-tarbiya faoliyatining vazifalarini belgilash, talabalarning o‘z faniga qiziqishini rivojlantirish, yuqori yakuniy natijalar bilan ta’lim olib borish, ta’lim ishlarini samarali amalga oshirish; yosh psixologiyasini, aloqa usullarini va kommunikativ xususiyatlarini bilishdan iboratdir.

Uchinchi axloqiy jihati bo‘lib halollik, odob, oddiylik va kamtarlik, yaxshi niyat, o‘zingiz va boshqalar uchun yuqori talab, o‘z kuchiga ishonish, erkinlik, tanqidiylik va o‘zini tanqid qilish, mehnatsevarlik, uyg‘unlik, sabr-toqat, aniqlik, har bir kishi bilan munosabatlarda adolat, mas’uliyat hissi rivojlanganligi bilan belgilanadi. Eng so‘nggisi esa motivatsion qobiliyat bo‘lib ishonch, ijtimoiy faoliyat, burch tuyg‘usini bildiradi.

Pedagogning shaxsiy va axloqiy fazilatlari bir-biri bilan chambarchas bog‘langan va uning professional fazilatlarini to‘ldiradi. O‘qituvchi faqat bilim va ma’lumot uzatuvchisi yoki vositachisi sifatida xizmat qilishi kerak emas, balki pedagog, psixolog va psixoterapevt bo‘lishi lozim; bu o‘qituvchilik faoliyatning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan bog‘liq. O‘qituvchi raqobatbardosh o‘rta bo‘g‘in mutaxassisini tayyorlashda zamonaviy talablarga javob beradigan bir butun obyekt hisoblanadi.

Pedagog o‘quvchilar bilan muomala qilishda to‘g‘ri uslub va ohangni tanlash, ularning e’tiborini boshqarish, faolligini oshirish, boshqaruv qobiliyatlari hamda o‘quvchilarning harakatlariga bo‘lgan munosabatini namoyish etish qobiliyati va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Pedagogik texnikaning qobiliyatlari va ko‘nikmalariga qo‘shimcha ravishda, ularning tanasini boshqarish, pedagogik harakatlar jarayonida mushaklarning kuchlanishini bartaraf etish; ularning aqliy holatini boshqarish; quvonch, g‘azab va boshqa his-tuyg‘ularini “buyurtma qilish”ga chaqirish; turli his-tuyg‘ularni ifodalash uchun intonatsiya uslubiga ega bo‘lish (so‘rovlar, talablar, savollar, suhbat mavzusini saqlab qolish, muloqot jarayonida tashabbusni boshqarish; ijobiy va salbiy talablarni ifodalash uchun mimik va pantomimik vositalardan foydalanish; suhbatdoshning joylashuvi; axborotni majoziy uzatish; kelgusi muloqot oldidan ijodiy farovonlikni safarbar qilish va boshqalar).

Pedagogik mahoratning rivojlanishi, uning o‘sishi o‘qituvchi shaxsining xususiyatlariga bog‘liq bo‘lib, o‘qituvchining muammolarini hal qilish jarayonida ilk bilimlarni oddiy qo‘llashdan ularni faol amalga oshirishi bilan ifodalanadi va o‘z fanini o‘qitishning o‘ziga xos tomonlarini, holatlarini, tajribasi va talabalarning fazilatlarini chuqur o‘rganish hamda odatda pedagogik ijodkorlik, mustaqillik, o‘ziga xoslik, o‘z qobiliyatlari va talabalarning qobiliyatlaridan eng maqbul foydalanishga olib keladi.

Oliy ta’lim tizimida bo‘lajak o‘qituvchilarni malaka oshirishning samarali usullari, ularning pedagogik yondashuvlari va malakalarini doimiy ravishda oshirishga qaratilgan metodikalar talab etiladi. Bunday usullar, o‘z navbatida, talabalarni faqat fan va texnologiya sohasida emas, balki ijtimoiy va madaniy jihatdan ham rivojlantirishi kerak. Bu o‘zgarishlar o‘qituvchining bag‘rikenglik va madaniyatlararo muloqot kabi yuqori darajadagi kompetensiyalarni shakllantirishga

qaratilgan pedagogik shart-sharoitlarni yaratishni talab qiladi. Shunday qilib, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish va madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirish nafaqat bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy o‘sishiga, balki ta‘lim tizimining umumiy sifatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Oliy ta‘lim muassasalarida bunday kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish, ta‘lim jarayonining zamonaviy talablarga mosligini ta‘minlaydi va bo‘lajak o‘qituvchilarni global ta‘lim va ijtimoiy muhitga tayyorlaydi.

Oliy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy mahoratini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari bir nechta omillarga asoslanadi:

Ta‘lim dasturlarining takomillashuvi: Zamonaviy ta‘lim dasturlari bo‘lajak o‘qituvchining pedagogik va kasbiy bilimlarini yangilab borish imkoniyatlarini yaratadi. Shuningdek, ta‘lim dasturlari bo‘lajak o‘qituvchilarni pedagogik innovatsiyalar bilan tanishtirib, ularni zamonaviy texnologiyalarni o‘qitish jarayoniga joriy etishga undaydi.

Kasbiy rivojlanish uchun treninglar va seminarlar: Bo‘lajak o‘qituvchilarni malaka oshirish uchun maxsus treninglar va seminarlar tashkil etilishi lozim. Bu jarayon, ayniqsa, yangi pedagogik texnologiyalarni va metodlarni o‘zlashtirishga yordam beradi.

Pedagogik kommunikatsiya va hamkorlik: Bo‘lajak o‘qituvchilar o‘rtasida samarali kommunikatsiya va hamkorlikni rivojlantirish, o‘zaro tajriba almashish va bir-birini qo‘llab-quvvatlash o‘qituvchining kasbiy mahoratini oshirishga xizmat qiladi.

Bag‘rikenglik va madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirish juda muhim hisoblanadi. Oliy ta‘lim tizimida bag‘rikenglik va madaniyatlararo muloqot kompetensiyalari bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy rivojlanishining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Bu kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

Madaniyatlararo sezgirlikni rivojlantirish: O‘qituvchi, talabalarning turli madaniyatlarga bo‘lgan hurmatini shakllantirish orqali o‘quvchilarga madaniy sezgirlikni o‘rgatadi. Bu, o‘z navbatida, talabalarning o‘zaro hurmat va tushunishni oshiradi.

Kommunikatsiya ko‘nikmalarini o‘rgatish: Bo‘lajak o‘qituvchilar madaniyatlararo muloqotda samarali bo‘lish uchun kommunikatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodlarni o‘rganishlari kerak. Bu, o‘z navbatida, o‘qituvchi va talabalar o‘rtasida muloqotning samaradorligini oshiradi.

Polikultural (ko‘p madaniyatli) yondashuvni qo‘llash: O‘qituvchi o‘quvchilarga bir-birining madaniy va etnik xususiyatlarini qabul qilishni o‘rgatishi kerak. Bu, o‘zaro tenglik va bag‘rikenglikni shakllantirishga xizmat qiladi.

Bo'lajak o'qituvchining bag'rikenglik va madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirish uchun ta'lim tizimida bir qator yondashuvlar qo'llanilishi kerak:

Integratsiya yondashuvi: Madaniyatlararo muloqotga bag'rikenglikni integratsiya qilish, bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy rivojlantirishga yordam beradi. Ta'lim dasturlarida madaniyatlararo aloqalarni o'rgatish va o'quvchilarni ijtimoiy va madaniy mas'uliyatga tayyorlash maqsadga muvofiqdir.

Amaliy mashg'ulotlar: Bo'lajak o'qituvchilarga madaniyatlararo muloqotni amaliy mashg'ulotlar orqali o'rgatish, ularni real hayotdagi vaziyatlarda samarali muloqot qilishga tayyorlaydi. Bu usul, o'quvchilarning madaniyatlararo aloqalarni to'g'ri amalga oshirish ko'nikmalarini oshiradi.

Mentorlik tizimi: Bo'lajak o'qituvchilarga mentorlik qilish, ularning madaniyatlararo muloqot va bag'rikenglik bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Mentorlar bo'lajak o'qituvchilarni turli madaniyatlar bilan ishlashda qo'llab-quvvatlaydilar.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik shart-sharoitlar va madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirish

Pedagogik shart-sharoitlar	Bag'rikenglik va madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirish	Ta'sir ko'rsatadigan omillar
Ta'lim dasturlarining yangilanishi	Madaniyatlararo sezgirlikni rivojlantirish	Ta'lim kontenti va metodologiyasi
Kasbiy rivojlanish uchun treninglar	Kommunikatsiya ko'nikmalarini o'rgatish	O'qituvchilar va talabalarning o'zaro aloqalari
Pedagogik hamkorlik va kommunikatsiya	Polikultural yondashuvni qo'llash	Madaniyatlararo tajriba almashish

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish va madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirish, nafaqat ularning o'zlari uchun, balki ta'lim tizimining umumiy sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida bunday kompetensiyalarning rivojlanishi, bo'lajak o'qituvchilarni global va ko'p madaniyatli dunyoga moslashtiradi va ularning o'quvchilar bilan samarali, hurmatga asoslangan aloqalarini ta'minlaydi.

Xulosa. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari va madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari ta'lim tizimining sifatini oshirishga, o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi ijtimoiy va madaniy integratsiyani kuchaytirishga yordam beradi. Bo'lajak o'qituvchining kasbiy

mahorati nafaqat uning mutaxassislikka oid bilim va ko‘nikmalarini, balki jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy jarayonlarga moslashuvchanligini ham o‘z ichiga oladi. Shuning uchun, zamonaviy o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonida globalizatsiya va polikulturalizm kabi jarayonlarni inobatga olish zarur. Madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarining shakllanishi o‘qituvchilarni nafaqat har bir talabaning madaniy xususiyatlarini inobatga olishga, balki turli madaniy kontekstlarda samarali ishlashga tayyorlaydi. Bu jarayon ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘zaro hurmatga asoslangan, tenglikni ta’minlovchi va ijtimoiy-siyosiy vaziyatlarga moslashgan ta’lim metodologiyalarini qo‘llashga undaydi. Shuningdek, madaniyatlararo muloqot o‘qituvchilarga o‘quvchilarning madaniy xilma-xilligini qabul qilish, farqli fikrlarni hurmat qilish va jamiyatda ijtimoiy integratsiyani ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish uchun maxsus metodikalar, treninglar va ta’lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Bu metodikalar bo‘lajak o‘qituvchilarga madaniyatlararo sezgirlikni rivojlantirish, kommunikatsiya ko‘nikmalarini mustahkamlash, hamda polikultural yondashuvlarni qo‘llashda yordam beradi. Kasbiy rivojlanish jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilar nafaqat o‘z kasbiy sohalarida yangiliklarni o‘zlashtirishlari, balki turli madaniyatlar bilan ishlashda kerakli kompetensiyalarni egallashlari lozim.

Shunday qilib, pedagogik yondashuvlar orqali oliy ta’lim tizimi milliy va global darajada sifatli ta’limni ta’minlaydi. Ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish orqali nafaqat bo‘lajak o‘qituvchilarning malakasi oshadi, balki jamiyatda bag‘rikenglik va ijtimoiy barqarorlikka erishiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy va madaniy jihatdan tayyorlash, ta’lim tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u ta’limning sifatini oshirishga va talabalarga zamonaviy ijtimoiy va madaniy talablarga javob bera oladigan bilimlarni berishga imkon yaratadi. Bu esa, o‘z navbatida, kelajakda jahon bo‘ylab integratsiya jarayonlarida o‘zining ijtimoiy mas’uliyatini anglagan, global va lokal madaniyatlarni uyg‘unlashtirgan avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Begmatova D. M. Theoretical foundations of the process of developing cultural immunity in students based on an individual approach Academic Integrity and Lifelong Learning (France), 2023 (<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6905899799631433463&btnI=1&hl=ru>)
2. Begmatova D.M. The process of preparing future teachers for the formation of cultural immunity in students based on the analysis of foreign experiences - Science and innovation, 2024

(<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=11443467316326093755&btnI=1&hl=ru>)

3. Давлетшина Р.М., Маджуга А.Г. Эмоциональная культура как фактор активизации здоровьесозидающего потенциала личности // *Almamater*. 2012. № 7. С. 85-92.

4. Mamayoqubova SH.O. Zamonaviy dars jarayonida o‘qituvchining kasbiy mahoratini oshirish. *Илимий-методикалық журнал*. 2023. 124-129 b. 3-son. ISSN 2181-7138

4. Adrian Furnham, Joanna Moutafi, Tomas Chamorro-Premuzic Personality and Intelligence: Gender, the Big Five, Self-Estimated and Psychometric Intelligence // *International Journal of Selection and Assessment*. 2005. № 1. С. 11-24. DOI:10.1111/j.0965-075x.2005.00296.x URL:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0965-075X.2005.00296.x> 19.

5. Audrey M. Beauvais, Julie G. Stewart, Susan De Nisco, John E. Beauvais Factors related to academic success among nursing students: A descriptive correlational research study // *Nurse Education Today*. 2014. № 6. С. 918-923. DOI:10.1016/j.nedt.2013.12.005 URL:

<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0260691713004358>

6. Гельман В. Я. Использование юмора в процессе обучения // *Современное образование*. 2021. № 4. С.38-46. DOI: 10.25136/2409-8736.2021.4.36803 26.

